

**O IMPACTO BIOPSISSOCIAL E OS DESAFIOS DO DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE**Andréa Mendes¹
Fátima Chaves²
Fátima Dayanne Wirtzbiki Ferreira³

RESUMO: A endometriose, termo introduzido por John A. Sampson em 1927, é uma condição crônica que afeta significativamente a saúde física e mental das mulheres, sendo diagnosticada principalmente com o auxílio da laparoscopia desde 1960. Estima-se que acometa de 6% a 10% das mulheres em idade reprodutiva e apresente um quadro clínico variado, com sintomas como dismenorreia, dispareunia, dor pélvica, disúria e infertilidade, além de potencial impacto negativo na qualidade de vida, nas relações interpessoais e no bem-estar psicológico. A doença é classificada em três tipos: endometriose superficial, ovariana e profunda, esta última a forma mais grave, com penetração tecidual superior a 5 mm, podendo afetar órgãos como bexiga e intestino. Seu diagnóstico é desafiador devido à variabilidade dos sintomas e à ausência de sinais específicos, o que frequentemente resulta em diagnósticos tardios. Os fatores de risco incluem hereditariedade, alterações uterinas e menstruação retrógrada. O tratamento é multifatorial e pode envolver hormônios, intervenções cirúrgicas e terapias alternativas para o alívio sintomático. A identificação precoce é fundamental para mitigar o impacto biopsicossocial da endometriose e melhorar a qualidade de vida das pacientes.

Palavras-chave: 1.Endometriose; 2.Diagnóstico precoce; 3.Qualidade de vida.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem pelo Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce Email : andreamendess@live.com

²Graduanda do Curso de Enfermagem pelo Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce E-mail: fatinhalima947@gmail.com

³Enfermeira. Mestre em Saúde Pública (UFC). Docente do Centro Universitário Unigrande. Fortaleza-Ce Email: fatimawf@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A nomenclatura "endometriose" foi introduzida por John A. Sampson em 1927, sete anos após iniciar estudos exploratórios que incluíam cirurgias em mulheres durante o período menstrual, ocasião em que observou sangramento nas lesões, desenvolvendo assim a primeira teoria da patogênese da doença (SAMPSON, 1927). Sampson também propôs que as lesões fora do útero eram resultado de regurgitação e disseminação tubária de células endometriais eutópicas (SAMPSON, 1927).

O advento da laparoscopia, em 1960, permitiu a visualização direta e identificação das lesões peritoneais, consolidando-se como um método essencial tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento cirúrgico da endometriose (AUDEBERT et al., 2018). Estima-se que a endometriose afete de 6% a 10% das mulheres em idade reprodutiva, entre 50% e 60% das adolescentes e adultas com dor pélvica e até 50% das mulheres inférteis. O quadro clínico é variado, sendo que 3% a 22% das pacientes podem ser assintomáticas; contudo, a maioria apresenta sintomas como dismenorreia, dispareunia, dor pélvica crônica, disúria, disquesia e infertilidade. Além disso, a endometriose é uma condição crônica e dolorosa que causa um impacto significativo na qualidade de vida dessas mulheres, incluindo dificuldades nas relações interpessoais, estresse, depressão e ansiedade (DONATTI et al., 2017).

A depressão é um aspecto clínico relevante em mulheres com endometriose, especialmente nas que apresentam formas profundas da doença, e exige atenção no manejo clínico. Estratégias de intervenção para o controle da depressão e do estresse tornam-se fundamentais (DONATTI et al., 2017). Outro aspecto importante no diagnóstico e tratamento é a infertilidade, visto que mulheres com endometriose têm uma probabilidade 20 vezes maior de infertilidade (LUIZ et al., 2005).

Em relação ao diagnóstico, a avaliação clínica inclui análise dos sintomas, frequentemente mais intensos no período pré-menstrual e menstrual, podendo evoluir para uma dor incapacitante (HERNÁNDEZ-VALENCIA, 2009; CARDOSO et al., 2011). O diagnóstico padrão-ouro é a videolaparoscopia com biópsia para exame anatomopatológico. A ultrassonografia transvaginal especializada com preparo retal permite a identificação de endometriose retrocervical ou no septo retrovaginal, sendo útil para o diagnóstico precoce (CARDOSO et al., 2011; NACUL e SPRITZER, 2010). Já a ressonância magnética é indicada

para diagnóstico de endometriose profunda, permitindo a visualização de massas pélvicas, mas não supera a ultrassonografia em qualidade diagnóstica.

Além disso, a endometriose possui três formas principais: a endometriose superficial, que afeta o peritônio pélvico; a endometriose ovariana, que se manifesta com cistos que podem comprometer a fertilidade; e a endometriose profunda, que atinge o peritônio com mais de 5 milímetros de profundidade, afetando regiões como as paracervicais, intestino e ligamentos uterinos, apresentando sintomas mais intensos e recorrentes (TORRAS, 2023).

Assim, este estudo objetiva analisar o impacto da endometriose na qualidade de vida das mulheres acometidas, com foco nos aspectos físicos, psicológicos e sociais, incluindo as dificuldades nas relações interpessoais e os desafios relacionados à saúde mental.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A endometriose pode ser assintomática em 2% a 22% das mulheres, embora, na maioria dos casos, apresente sintomas como dismenorrea, dispareunia, dor pélvica não cíclica, disquesia, disúria, alterações nos hábitos intestinais e, com frequência, infertilidade. A apresentação clínica é variável e nenhum desses sintomas é exclusivo da endometriose, o que dificulta o diagnóstico (FRANCO, 2022).

O diagnóstico inicial da endometriose é baseado na história clínica da paciente, considerando sintomatologia e antecedentes pessoais e familiares, além do exame físico. No entanto, a variabilidade dos sintomas, a semelhança com outras patologias ginecológicas, a ausência de um achado clínico específico, a prevalência de endometriose assintomática e a fraca correlação entre os sintomas e a gravidade da doença tornam esse diagnóstico inconclusivo (FRANCO, 2022).

A endometriose pode ser classificada em três tipos, com base na morfologia das lesões. A endometriose superficial, a forma mais comum, caracteriza-se por lesões de até 5 mm de profundidade no peritônio, a membrana que reveste a cavidade abdominal e pélvica. As dores são, em geral, menos intensas e de mais fácil tratamento (FRANCO, 2022).

A endometriose ovariana manifesta-se por meio de endometriomas, cistos escuros conhecidos como "cistos de chocolate". O ultrassom transvaginal é fundamental para diferenciar esses cistos de outros tipos de lesões endometrióticas durante o diagnóstico (FRANCO, 2022). Já a endometriose profunda, considerada a forma mais grave, apresenta

invasão tecidual superior a 5 mm e pode atingir órgãos abdominais, como rins, bexiga, intestino e apêndice.

Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), todas as pacientes com endometriose profunda devem ser submetidas a ultrassonografia abdominal para verificar hidronefrose causada por estenose uretral, que nem sempre é detectada pelo ultrassom transvaginal (FRANCO, 2022).

Os fatores de risco associados à endometriose incluem hereditariedade, malformações uterinas (como útero septado, útero unicorno, útero bicorno e útero didelfo), gestação tardia ou ausência de gestação, distúrbios imunológicos, menstruação retrógrada, sedentarismo e irregularidades menstruais (FRANCO, 2022).

O manejo terapêutico da endometriose é multifatorial, uma vez que ainda não há cura para a doença, mas é possível reduzir seus focos e aliviar os sintomas. O tratamento hormonal, especialmente por meio de pílulas anticoncepcionais que inibem a ação do estrogênio e o uso de dispositivos intrauterinos hormonais, é uma das estratégias comumente adotadas. Medicamentos como análogos de GnRH, por exemplo, o Synarel (spray nasal) e o Lupron (injeção intramuscular), induzem a liberação de hCG, reduzindo a produção de estrogênio e provocando uma menopausa temporária. Outros tratamentos incluem laparoscopia para remoção de lesões, exercícios físicos regulares, progesterona, inibidores da enzima aromatase (ex.: Letrozol, Femara, Arimidex), suplementação de ômega-3 e, mais recentemente, o uso de cannabis para alívio sintomático (FRANCO, 2022).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O impacto biopsicossocial da endometriose é significativo, tanto no nível individual quanto no contexto de saúde pública. A dor é um dos principais fatores que contribuem para a diminuição da qualidade de vida das pacientes, assim como a infertilidade e a dificuldade em manter a gestação. A dor associada à endometriose compromete a vida social das mulheres, reduz o interesse sexual, e está relacionada à fadiga extrema e à irritabilidade constante, gerando, portanto, uma redução substancial na qualidade de vida. Adicionalmente, muitas pacientes manifestam descontentamento com o conhecimento limitado da classe médica sobre a doença e relatam frustração com os tratamentos disponíveis.

O diagnóstico precoce é essencial para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, considerando-se que a endometriose apresenta alta incidência, afetando aproximadamente uma em cada dez mulheres em idade reprodutiva. Ainda assim, o diagnóstico da doença costuma ocorrer de forma tardia devido à complexidade do quadro clínico. Embora a endometriose seja predominante em mulheres, há relatos documentados de casos em homens, o que indica que sua ocorrência, ainda que rara, não se restringe ao sexo feminino.

REFERÊNCIAS

- AUDEBERT, A. et al. Endometriose: patogênese, diagnóstico e tratamento. 2018.
- CARDOSO, E. P. S. et al. Avaliação clínica da endometriose: dor pélvica e diagnóstico diferencial. 2011.
- DE MARQUI, A. B. T. A infertilidade associada à endometriose: aspectos clínicos e terapêuticos. 2014.
- DONATTI, L. et al. Impacto psicológico da endometriose na qualidade de vida das mulheres. 2017.
- HERNÁNDEZ-VALENCIA, M. Dor pélvica na endometriose: diagnóstico e manejo clínico. 2009.
- FRANCO, Daniela Vaz. Endometriose e Adenomiase, Exames de Imagem. 17 de outubro de 2022.
- LUIZ, R. P. et al. Endometriose e infertilidade: fatores de risco e prognóstico. 2005.
- NACUL, A. P.; SPRITZER, P. M. Ultrassonografia e ressonância magnética na endometriose profunda. 2010.
- SAMPSON, J. A. Peritoneal endometriosis due to the menstrual dissemination of endometrial tissue into the peritoneal cavity. American Journal of Obstetrics and Gynecology, v. 14, p. 422-469, 1927.
- TORRAS, F. Entrevista sobre endometriose profunda e seus impactos na fertilidade feminina. 2023.